

A ROBÓTICA MÓVEL COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, LÓGICO E SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Vitor Henrique Carvalho de Moraes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7082-3667>

Gabriela Vieira Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5810-8351>

Resumo - Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um projeto voltado à promoção da robótica como ferramenta educacional para crianças e adolescentes da rede pública de ensino. A iniciativa procura salientar o potencial da robótica no estímulo ao aprendizado de conceitos tecnológicos e no desenvolvimento de habilidades cognitivas, como raciocínio lógico, criatividade e resolução de problemas. Além disso, são apresentados os principais resultados obtidos a partir da implementação das atividades propostas no âmbito do projeto.

Palavras-Chave - Aprendizagem Tecnológica; Desenvolvimento Cognitivo; Educação Pública; Pesquisa Científica; Robótica Educacional; Robótica Móvel.

THE MOBILE ROBOTICS AS A TOOL FOR THE COGNITIVE, LOGICAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN PUBLIC SCHOOLS

Abstract - This work presents the development of an undergraduate research project aimed at promoting robotics as an educational tool for children and adolescents in public schools. The initiative seeks to highlight the potential of robotics in stimulating the learning of technological concepts and in fostering cognitive skills such as logical reasoning, creativity, and problem-solving. In addition, the main results obtained from the implementation of the proposed activities within the scope of the project are presented.

Keywords - Cognitive Development; Educational Robotics; Mobile Robotics; Public Education; Scientific Research; Technological Learning.

I. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o avanço das tecnologias digitais promoveu transformações significativas nos processos de ensino e aprendizagem. Nesse cenário, a integração de recursos tecnológicos no ambiente educacional tem possibilitado o desen-

volvimento de metodologias dinâmicas e interativas, capazes de estimular a participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento. Entre essas abordagens, a robótica educacional destaca-se como uma ferramenta pedagógica promissora, pois integra conceitos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) em atividades práticas que favorecem a aprendizagem significativa.

Além do desenvolvimento cognitivo, essa abordagem fortalece o pensamento computacional. A elaboração de algoritmos e o uso de sensores permitem que os alunos compreendam, na prática, as relações de causa e efeito nos sistemas tecnológicos. O aprendizado ocorre de maneira exploratória: os alunos testam hipóteses, identificam erros e reformulam estratégias de forma iterativa. Esse ciclo de experimentação é fundamental para o desenvolvimento da abstração e da resolução sistemática de problemas.

Outro aspecto central da robótica educacional é o seu caráter colaborativo. Como as atividades geralmente são realizadas em grupo, elas estimulam a comunicação, a troca de ideias e o trabalho em equipe. Durante o processo, os estudantes discutem soluções e enfrentam desafios coletivamente, desenvolvendo habilidades sociais importantes para sua formação integral. Além disso, a necessidade de cooperação favorece a autonomia e o respeito a diferentes pontos de vista.

Do ponto de vista pedagógico, essa abordagem alinha-se às perspectivas construcionistas e interacionistas, nas quais o conhecimento é construído por meio da interação entre o sujeito, as ferramentas e o ambiente. Nesse contexto, o professor atua como um mediador, orientando a exploração dos conceitos e incentivando a reflexão. A robótica também se destaca pela interdisciplinaridade, conectando conteúdos de áreas como Física, Matemática e Informática de forma contextualizada.

Nesse horizonte, a robótica móvel surge como um recurso particularmente relevante, ao permitir atividades que envolvem movimentação, sensorialidade e interação dinâmica com o meio. O uso de plataformas robóticas móveis possibilita a criação de desafios que aproximam os alunos da realidade tecnológica contemporânea, estimulando a investigação e a experimentação aplicada.

Diante disso, este trabalho apresenta o desenvolvimento de

um projeto voltado à promoção da robótica móvel em escolas da rede pública. O estudo busca analisar como a implementação dessas atividades práticas contribui para o desenvolvimento cognitivo, lógico e social dos estudantes, discutindo os resultados obtidos ao longo da execução do projeto.

II. A APRENDIZAGEM ATIVA

A teoria da aprendizagem significativa proposta por David Ausubel, pesquisador norte-americano especialista em Psicologia Educacional, apresentada originalmente em 1963, destaca que o aprendizado ocorre de maneira mais eficaz quando novas informações se relacionam de forma não arbitrária com conhecimentos previamente existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Para o autor, a construção desse saber constitui um processo cognitivo complexo, no qual novas ideias se integram a conceitos previamente estabelecidos na estrutura mental do aprendiz.

Nesse sentido, Ausubel afirma:

O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo de um processo psicológico cognitivo (saber) que envolve a interação entre ideias logicamente (culturalmente) significativas, ideias anteriores (ancoradas) relevantes da estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos conhecimentos deste) e o mecanismo mental do mesmo para aprender de forma significativa ou para adquirir e reter conhecimentos [1].

A partir dessa perspectiva, o estudante deixa de assumir uma postura passiva no processo de aprendizagem e passa a integrar novos conteúdos às experiências e conhecimentos previamente adquiridos. Nesse contexto, as metodologias de aprendizagem ativa apresentam-se como estratégias pedagógicas capazes de favorecer esse tipo de assimilação cognitiva, uma vez que estimulam a participação, a investigação e a resolução de problemas [3].

As abordagens de aprendizagem ativa procuram promover ambientes educacionais nos quais os estudantes são incentivados a explorar, experimentar e construir conhecimento de forma colaborativa e contextualizada. Diferentemente das metodologias tradicionais baseadas na memorização e na transmissão unidirecional de conteúdos, essas práticas estimulam o pensamento crítico, a autonomia e o desenvolvimento de habilidades cognitivas relacionadas à análise, interpretação e aplicação de conceitos.

Além disso, ambientes baseados em aprendizagem ativa tendem a gerar maior engajamento e motivação dos estudantes, uma vez que as atividades são estruturadas de forma a conectar o conteúdo teórico com situações reais ou problemas concretos [2]. Essa articulação entre teoria e prática contribui para tornar o processo de aprendizagem mais significativo e duradouro.

Nesse cenário, ferramentas educacionais baseadas em atividades práticas, como a robótica educacional, tornam-se particularmente relevantes, pois possibilitam que os estudantes relacionem conceitos teóricos a experiências concretas de experimentação e resolução de problemas [4]. Ao projetar, montar e programar dispositivos robóticos, os alunos são incen-

tivados a investigar soluções, testar hipóteses e trabalhar de forma colaborativa, integrando conhecimentos de diferentes áreas do saber. Dessa forma, a aprendizagem ocorre de maneira mais significativa, promovendo o desenvolvimento cognitivo, lógico e social dos participantes [1].

III. A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO PÚBLICA

A incorporação de tecnologias no contexto educacional tem se tornado um elemento fundamental para a transformação das práticas pedagógicas e para a aproximação entre o ambiente escolar e a realidade vivenciada pelos estudantes. Nesse sentido, a tecnologia educacional pode ser compreendida como o conjunto de técnicas, métodos e recursos tecnológicos utilizados como suporte ao processo de ensino e aprendizagem, possibilitando novas formas de interação entre professores, alunos e o conhecimento. Esses recursos podem envolver desde ferramentas digitais mais complexas, como computadores e plataformas virtuais, até dispositivos tecnológicos presentes no cotidiano dos próprios estudantes.

Grande parte dos estudos sobre tecnologia na educação concentra-se nas chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que incluem recursos como computadores, internet, quadros digitais e ambientes virtuais de aprendizagem. Entretanto, muitas escolas da rede pública ainda enfrentam limitações estruturais para a implementação plena dessas tecnologias. Diante dessa realidade, torna-se relevante considerar também os recursos tecnológicos já presentes no cotidiano dos estudantes, como telefones celulares, dispositivos de reprodução de mídia e acesso à internet móvel, que podem ser utilizados como ferramentas de apoio ao processo educativo.

O uso pedagógico desses dispositivos possibilita ampliar as estratégias de ensino, permitindo a realização de pesquisas, acesso a conteúdos multimídia, registro de atividades e desenvolvimento de projetos educacionais. Nesse contexto, o papel do professor passa a assumir uma função mediadora, orientando os estudantes sobre como buscar informações, analisá-las criticamente e utilizá-las de forma responsável na construção do conhecimento [3].

Assim, a tecnologia deixa de ser apenas um elemento de entretenimento e passa a atuar como instrumento de investigação, reflexão e aprendizagem. A discussão sobre o uso de tecnologias na educação torna-se ainda mais relevante diante das transformações propostas pelo Novo Ensino Médio no Brasil. A reforma educacional busca promover uma reorganização curricular baseada no desenvolvimento de competências e habilidades, incentivando práticas pedagógicas mais dinâmicas e centradas no protagonismo do estudante.

Nesse modelo, o ensino deixa de estar restrito à transmissão de conteúdos e passa a valorizar metodologias que estimulem a autonomia, a investigação e a resolução de problemas [2, 3]

IV. DESENVOLVIMENTO DE ROBÔS INTELIGENTES: DO SUMÔ AUTÔNOMO AO CONTROLE VIA APLICATIVO

O presente projeto teve como objetivo principal replicar e aplicar práticas de robótica educacional no ambiente escolar,

utilizando a construção de robôs móveis como ferramenta para promover a aprendizagem ativa e o desenvolvimento do pensamento computacional. A proposta foi fundamentada na integração entre teoria e prática, permitindo que os conhecimentos adquiridos em pesquisa fossem aplicados diretamente em contextos educacionais reais.

Nesse sentido, o projeto não se limitou ao desenvolvimento técnico dos protótipos, mas também contemplou sua aplicação em atividades pedagógicas. As soluções desenvolvidas foram utilizadas em oficinas de robótica realizadas no Colégio Nacional, bem como em aulas na Escola Estadual Segismundo Pereira, proporcionando aos estudantes o contato direto com conceitos de programação, eletrônica e lógica por meio de atividades práticas e interativas.

A. Desenvolvimento

Durante a execução do projeto, foram desenvolvidos três protótipos de robôs com diferentes abordagens de controle e autonomia.

O primeiro consistiu em um robô autônomo com capacidade de desvio de obstáculos, utilizando sensores para percepção do ambiente e algoritmos para tomada de decisão.

Figura 1 - Robô que desvia de obstáculos desenvolvido no projeto

O segundo foi um robô sumô autônomo, projetado para atuar em competições, sendo capaz de identificar e reagir à presença de adversários em uma arena delimitada.

Figura 2 - Robô sumô autônomo desenvolvido no projeto

Por fim, foi desenvolvido um robô controlado remotamente por meio de aplicativo, permitindo a interação direta do usuário e explorando conceitos de comunicação sem fio.

Figura 3 - Robô controlado via aplicativo desenvolvido no projeto

A construção desses sistemas ocorreu de forma iterativa, envolvendo etapas de planejamento, montagem, programação e testes. Esse processo favoreceu a experimentação, a identificação de falhas e a reformulação de estratégias, características

fundamentais das metodologias de aprendizagem ativa discutidas anteriormente.

B. Códigos e Programação

O desenvolvimento dos três robôs envolveu a implementação de algoritmos específicos para cada tipo de comportamento autônomo, considerando as características de sensorialidade e controle necessárias.

No robô com desvio de obstáculos, foi empregada uma lógica baseada na leitura contínua de sensores de distância, permitindo a identificação de objetos no ambiente e a tomada de decisão para alteração da trajetória.

O robô sumô autônomo utilizou uma estratégia de busca e ataque, combinando a leitura de sensores para detecção do adversário e sensores de borda para evitar a saída da arena, além de rotinas de movimentação que priorizam o avanço e a correção direcional.

Já o robô controlado por aplicativo incorporou rotinas de comunicação sem fio, nas quais os comandos enviados pelo dispositivo móvel são interpretados pelo microcontrolador, convertendo-os em ações de movimento, como avanço, ré e rotação.

Em todos os casos, os códigos foram desenvolvidos de forma modular, permitindo ajustes e testes iterativos, o que facilitou o desenvolvimento físico dos robôs e a otimização de seus comportamentos durante as atividades práticas.

V. METODOLOGIA

A metodologia foi estruturada em quatro etapas principais: planejamento, desenvolvimento dos protótipos, aplicação educacional e análise dos resultados.

Na etapa de planejamento, realizou-se levantamento bibliográfico acerca de robótica educacional, aprendizagem ativa e uso de tecnologias no ensino. A partir dessa fundamentação, foram definidos os objetivos do projeto e os tipos de robôs a serem desenvolvidos, considerando tanto sua viabilidade técnica quanto seu potencial pedagógico.

Na etapa de desenvolvimento, foram construídos três protótipos robóticos: um robô autônomo com desvio de obstáculos, um robô sumô autônomo e um robô controlado remotamente via aplicativo. Essa fase envolveu montagem estrutural, integração de sensores, desenvolvimento de algoritmos de controle e testes iterativos, permitindo o aprimoramento contínuo dos sistemas.

A etapa de aplicação educacional foi realizada em dois contextos distintos.

No Colégio Nacional, o projeto foi apresentado durante a Mostra de Profissões, por meio de uma oficina de robótica na qual foram demonstrados os protótipos desenvolvidos. Nessa atividade, destacou-se o robô controlado por aplicativo, sendo utilizados seus aspectos técnicos como comunicação sem fio e controle via software para promover discussões com os estudantes sobre funcionamento, programação e aplicações da robótica.

Na Escola Estadual Segismundo Pereira, as atividades foram desenvolvidas em formato de apoio a um grupo de estudantes, composto pelos alunos João Lucas Silveira Araújo,

Lucas Henrique Ferreira Alves e Pedro Lucas Ferreira Campos, além da professora supervisora Jéssica Priscilla Martins e Silva, com foco na preparação para a competição SumoCup da Universidade Federal de Uberlândia. Nesse contexto, foi realizada a replicação do robô sumô autônomo desenvolvido no projeto, permitindo que os alunos participassem ativamente do processo de construção, programação e testes do sistema, vivenciando na prática os desafios da robótica competitiva. Por fim, na etapa de análise, foram considerados aspectos como engajamento dos estudantes, participação nas atividades, compreensão dos conceitos abordados e capacidade de resolução de problemas. A análise baseou-se na observação das interações durante as atividades e no desempenho dos estudantes nas tarefas propostas.

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos evidenciam que a integração entre desenvolvimento tecnológico e aplicação educacional contribuiu significativamente para o processo de ensino e aprendizagem. A utilização dos protótipos robóticos em diferentes contextos permitiu analisar não apenas seu funcionamento técnico, mas também seu impacto pedagógico na prática.

No contexto da Mostra de Profissões realizada no Colégio Nacional, observou-se que a apresentação do robô controlado por aplicativo despertou elevado interesse dos estudantes. A possibilidade de interação direta com o robô, aliada à explicação de seus componentes e funcionamento, favoreceu a compreensão de conceitos relacionados à programação e à comunicação entre dispositivos. Essa abordagem demonstrou ser eficaz como estratégia de introdução à robótica, especialmente por conectar tecnologia ao cotidiano dos alunos.

Figura 4 - Apresentação no evento "Mostra de profissões" do Colégio Nacional

Já nas atividades desenvolvidas na Escola Estadual Segismundo Pereira, verificou-se um aprofundamento no processo de aprendizagem. A replicação do robô sumô autônomo possibilitou aos estudantes vivenciar todas as etapas do desenvolvimento, desde a montagem até a programação e testes. Esse processo evidenciou a importância da aprendizagem baseada em projetos, na qual os alunos assumem papel ativo na construção do conhecimento.

A participação na preparação para a competição SumoCup contribuiu significativamente para o engajamento dos estudantes, uma vez que introduziu um objetivo concreto e desafiador.

O caráter competitivo incentivou a análise crítica do desempenho dos robôs, levando os alunos a identificar falhas, propor melhorias e testar diferentes estratégias de controle.

Figura 5 - Grupo de alunos auxiliados da Escola Estadual Segismundo Pereira

Do ponto de vista técnico, os protótipos apresentaram desempenho satisfatório, cumprindo os objetivos propostos. No entanto, foram identificados desafios relacionados à calibração de sensores, ajustes mecânicos e otimização dos algoritmos de controle, especialmente no robô sumô, que exige respostas rápidas e precisas em ambiente dinâmico.

Sob a perspectiva pedagógica, os resultados indicam que a robótica educacional favorece o desenvolvimento do pensamento computacional, do raciocínio lógico e da capacidade de resolução de problemas. Além disso, as atividades promoveram habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe, comunicação e persistência diante de desafios.

Como limitações do estudo, destacam-se o tempo restrito para aplicação das atividades e a heterogeneidade do nível de conhecimento prévio dos estudantes, o que demandou adaptações durante a execução das oficinas.

Ainda assim, os resultados reforçam que a aplicação prática da robótica, aliada a contextos reais como eventos e competições, potencializa significativamente o processo de aprendizagem.

Dessa forma, evidencia-se que a articulação entre pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e aplicação educacional constitui uma abordagem eficaz para a promoção de metodologias ativas, contribuindo para a formação de estudantes mais críticos, autônomos e preparados para os desafios tecnológicos contemporâneos.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto de iniciação científica evidenciou o potencial da robótica educacional como ferramenta para a promoção da aprendizagem ativa e para o fortalecimento do desenvolvimento cognitivo, lógico e social dos estudantes. A construção e aplicação dos protótipos robóticos possibilitaram a integração entre teoria e prática, permitindo que conceitos abstratos de programação, eletrônica e lógica fossem compreendidos por meio da experimentação e da resolução de problemas reais.

A abordagem baseada em aprendizagem ativa mostrou-se fundamental para o engajamento dos participantes, uma vez que os estudantes assumiram papel protagonista durante as atividades. Ao interagir com os robôs, testar hipóteses e propor melhorias, os alunos desenvolveram habilidades relacionadas ao pensamento computacional, ao raciocínio lógico e à análise crítica. Esse processo também favoreceu o desenvolvimento cognitivo, pois exigiu planejamento, interpretação de resultados e tomada de decisão em diferentes etapas do projeto.

Além dos aspectos cognitivos, as atividades contribuíram para o desenvolvimento social dos participantes. As oficinas e aulas práticas estimularam o trabalho em equipe, a comunicação e a colaboração na busca por soluções. O ambiente de aprendizagem colaborativa favoreceu a troca de conhecimentos entre os estudantes e incentivou a construção coletiva do saber, características alinhadas às metodologias ativas e às demandas educacionais contemporâneas.

As experiências vivenciadas durante a execução do projeto reforçam esses resultados. A participação na Mostra de Profissões no Colégio Nacional permitiu apresentar o robô controlado por aplicativo e discutir seus aspectos técnicos com os estudantes, despertando interesse pela robótica e pelas áreas tecnológicas. Já nas atividades realizadas na Escola Estadual Segismundo Pereira, a replicação do robô sumô autônomo com os alunos e a preparação para a competição SumoCup da Universidade Federal de Uberlândia proporcionaram um ambiente desafiador e motivador, no qual os estudantes puderam aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos.

Essas experiências demonstram que a robótica educacional, quando associada à aprendizagem ativa, contribui significativamente para a formação integral dos estudantes, promovendo não apenas o domínio técnico, mas também o desenvolvimento de competências cognitivas, lógicas e sociais. Além disso, a articulação entre pesquisa científica e aplicação em ambientes escolares evidenciou a relevância da iniciação científica como instrumento de transformação educacional.

Assim, conclui-se que a robótica como recurso pedagógico torna o ensino mais significativo e dinâmico. A integração entre desenvolvimento tecnológico e práticas educacionais favorece a aprendizagem ativa e contribui para a formação de estudantes mais autônomos e críticos.

REFERÊNCIAS

- [1] A. Drigas, M. Karyotaki, Learning Tools and Application for Cognitive Improvement, *ijep*, vol. 4, no. 3, June 2014.

- [2] C.A. Aji, M.J. Khan, The Impact of Active Learning on Students Academic Performance, *Open Journal of Social Sciences*, vol. 7, pp. 204-211, March 2019.
- [3] I. Yamamoto, Metodologias ativas de aprendizagem interferem no desempenho de estudantes, *Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo*, 101 p., 2016.
- [4] J.R. Miranda, M.V.R. Suanno, Robótica na escola: ferramenta pedagógica inovadora, *EDUCERE*, 2009.